

ارایه یک سیستم توصیه گر گردشگری جهت یافتن نقاط مورد علاقه کاربران با استفاده از اطلاعات زمینه ای در کلان داده

الهام صادقی^۱، پروفیسور ابطحی^۲، دکتر علیرضا هنرور^۳

^۱ گروه کامپیوتر، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران - Infoelhamsadeghi@gmail.com

^۲ عضو هیات علمی، گروه کامپیوتر، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران - abtahi390@yahoo.com

^۳ عضو هیات علمی، گروه کامپیوتر، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران - alireza_honarvar@yahoo.co.uk

چکیده:

بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی، به شدت به صنعت گردشگری وابسته می باشند. ظهور وب فرصت های جدیدی را برای گردشگر ها ایجاد کرده تا مکان های جدید را کشف کرده و ماجراهای جدیدی را نیز تجربه کنند. برنامه ریزی سفر، کار خسته کننده ای می باشد، به ویژه وقتی که گردشگر نمی خواهد یک برنامه سفر از پیش تعیین شده از طریق یک آژانس مسافرتی را انتخاب کند. که در این صورت می توان گفت، حتی این برنامه های سفر از پیش تعیین شده نیاز به زمان و تلاش زیادی دارد که ترتیب داده شود. به علاوه، مجموعه برنامه های سفری که یک توریست می تواند از آن انتخاب کنند، معمولاً محدود می باشد. به علاوه، ممکن است مکان های زیادی وجود داشته باشد که توریست ها از بازدید آنها لذت ببرند، اما در سفر در نظر گرفته نشده باشند. بنابراین برنامه ریزان ایستا اغلب مکان درست را در زمان درست انتخاب نمی کنند. به همین دلیل است که فرایند برنامه ریزی باید بسیاری از فاکتور ها را به منظور ارائه بهترین پیشنهادات ممکن به گردشگران در نظر گرفته شوند. در این مقاله ما یک الگوریتم به نام مسئله مسیریابی متعادل به منظور طراحی سفر ها برای گردشگران ارائه می دهیم. این الگوریتم که با سیستم توصیه گر آگاه از محتوا برای پیشنهادات گردشگری ترکیب شده است، یک زیرساخت از نرم افزار تلفن همراه برای راهنمای گردشگری تقویت شده ای که ما توسعه داده ایم، ایجاد می کند. ما دانش زمینه ای مسئله برنامه ریزی سفر و سیستم های توصیه گر گردشگری را پوشش می دهیم و تکنیک های موجود را شرح خواهیم داد. به علاوه، به منظور اینکه نشان دهیم الگوریتم پیشنهادی ما نتایج بهتری را حاصل می دهد، یک مقایسه بین سیستم های موجود و این الگوریتم نیز صورت می گیرد. ما همچنین گردش کار پیاده سازی سیستم خود چگونگی طراحی نرم افزار تلفن همراه خود را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ما پیشنهاداتی را برای کار های بعدی و در آخر نتیجه گیری را ارائه می دهیم.

کلید واژه ها: سیستم های توصیه گر، توصیه گر آگاه از متن، الگوریتم های مسیر یابی، خوشه بندی

هنوز یک کار دشوار برای جستجو مکان های جالب است، به

خصوصاً اگر توریستی با منطقه آشنا نباشد. حتی زمانی که

گردشگر برای تور از پیش برنامه ریزی کرده باشد، مواردی

که در آن برنامه ریزی را غیر عملی می کند وجود دارد، برای

۱- مقدمه

در حالی که گردشگران بیشتر و بیشتر به اینترنت برای پیدا

کردن مکان های جدید برای بازدید از اعتماد می کنند، اما

بسیاری از عوامل به منظور ارائه به توریست باید شامل بهترین پیشنهادات ممکن باشد.

حتی با تمام پیشنهادات درست در دست، برنامه ریزی مسیر برای سفر هنوز هم مشکل است زیرا این طرح پیشنهادی باید به زمان و بودجه محدود گردشگران احترام بگذارد. بنابراین، ارزیابی انتخاب و پیدا کردن بهترین راه برای لذت بردن از سفر منجر به مشکلات بیشتر است.

در اختیار داشتن سامانه توصیه گر برای انتخاب مکان های گردشگری مطابق با علایق و اولویت های کاربر، محاسبه طرح روزانه گردشگر، شناسایی مکان هایی که بتوان در زمان مورد نظر از آنها بازدید کرد و چگونگی جابه جایی از یک مکان به مکانی دیگر، از دید کاربر مفید است. این سامانه ها از طریق اطلاعات شخصی هر فرد، درکی از وی به دست می آورند و برای هرکس جداگانه و به صورت شخصی برنامه ریزی می کنند. وجود چنین سامانه هایی باعث پیشرفت صنعت گردشگری و راحتی گردشگران می شود و جذب بیشتر گردشگر را امکان پذیر می سازد [6].

امروزه، سیستم توصیه گر الکترونیک گردشگری، بسیاری جهت انتخاب مکان های اقامت و رستوران ها به وجود آمده است. خدماتی که سیستم های توصیه گر گردشگری ارائه می کنند متفاوت است، بری از این خدمات عبارتند از: محل اقامت، غذا(رستوران ها و کافی شاپ ها)، مکان های مورد علاقه، نوع وسیله برای سفر، ارائه نقشه راهنما و بسته های مسافرتی.

در حالی که گردشگران برای پیدا کردن مکان های جدید برای بازدید، بیشتر و بیشتر به اینترنت متکی هستند، جست و جو برای مکان های جالب، بویژه وقتی که گردشگران با آن منطقه آشنا نباشند، کار دشواری می باشد. حتی هنگامی که گردشگر زمان پیش برنامه ریزی برای تور، دارد، مواردی وجود دارد که در آن برنامه ریزی برای آینده غیر ممکن می

مثال زمانی که یک تغییر ناگهانی برنامه وجود دارد و یا اگر وقت اضافی قبل از ملاقات بعدی وجود داشته باشد. این موارد نیاز به توجه ویژه است معمولا توریست برای رسیدن به مقصد نهایی در یک دوره محدود، زمان دارد. علاوه بر این، آنها موقعیت های دنیای واقعی که در آن گردشگر، به طور کلی، جایی برای بازگشت در یک زمان خاص دارد(به عنوان مثال هتل) ارائه می شود.

صنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع در جهان است [1]، و بسیاری از کشورهای به شدت به گردشگری برای رشد اقتصادی خود وابسته هستند. اختراع وب فرصت های جدید برای گردشگران به کشف مکان های جدید برای زندگی و ماجراهای جدید ایجاد کرده است. با این حال، تعدادی از مقصدهای احتمالی بزرگ شده اند، و حتی در یک طول عمر برای بازدید از تمام این مکان کافی نخواهد بود. حتی برای یک شهر، تعداد قابل توجهی از مکان های ممکن برای بازدید وجود دارد. امروزه، جستجوی آنلاین برای پیدا کردن یک مکان جالب برای بازدید سخت تر از همیشه است، نه فقط به خاطر فقدان اطلاعات بلکه به خاطر مقدار زیادی از اطلاعات است که می تواند یافت کرد.

برنامه ریزی سفر یک کار خسته کننده است، به خصوص زمانی که گردشگری نمی خواهند یک برنامه سفر از پیش تعیین شده از سوی شرکت های مسافرتی را انتخاب کند، حتی این برنامه های سفر از پیش تعیین شده نیاز به مقدار زیادی از زمان و تلاش برای شخصی سازی دارد. علاوه بر این، مجموعه ای از برنامه های سفر که یک توریست می تواند انتخاب کند معمولا محدود است. علاوه بر این، ممکن است بسیاری از مکان ها که گردشگران از دیدن آن لذت می برند در برنامه های سفر وجود نداشته باشد. بنابراین، برنامه ریزان همیشه جای مناسب در زمان مناسب را انتخاب می نمایند. به این دلیل است که فرایند برنامه ریزی باید در نظر

پیشنهادی، سیستم توصیه گر (RS) که مکان ها را رتبه بندی کرده و پیشنهاداتی برای الگوریتم می دهد، و یک زمانبند که مسیر سفر را نگه داشته و در صورت ضرورت آن اصلاح می کند.

۲- کارهای پیشین

در [2]، نویسندگان یک الگوریتم به نام PersTour که توصیه توره‌های شخصی با استفاده از تنظیمات کاربر و محبوبیت POI می باشد را ارائه کرده اند. الگوریتم آنها بستگی به اطلاعات جمع آوری شده از ویکی پدیا و فیلکر دارد. این الگوریتم از ویکیپدیا به عنوان یک پایگاه داده برای POIs و سپس از برجسب تصاویر جغرافیایی آن، برای تعیین محبوبیت POIs در فیلکر، بر اساس تعداد عکس هایی که در آن مکان می تواند به عنوان یک CBRS ساده مشاهده شود، استفاده کرده است. این الگوریتم همچنین از برجسب زمان عکس، برای تعیین دوره بازدید برای هر یک از POIs استفاده کرده است.

نویسندگان [3] از الگوریتم k-means برای ایجاد خوشه استفاده کردند. استفاده از خوشه توسط دو نقطه: کاهش زمان اجرا و شناسایی مناطق با سود بالا توجیه شده است. خوشه پس از آن به عنوان ورودی برای الگوریتم SlackRoutes، استفاده خواهد شد که با اجرای یک جستجوی محلی برای وارد کردن خوشه ها در مسیرها شروع می شود. الگوریتم سپس برای فرار از محلی بهینه با تکان دادن مسیرهای تلاش می کند (POIs) که به مقدار زیادی از زمان را صرف و تولید سود کمی دارند، حذف می شوند.

در مرجع [4]، نویسندگان الگوریتمی با نام PesrTour ارائه داده اند که سفرهای اختصاصی شده را با استفاده از اولویت کاربران و محبوبیت POI ها توصیه می کند. الگوریتم آنها به اطلاعات جمع آوری شده از سایت های Wikipedia

باشد؛ برای مثال، هنگامی که یک تغییر تصادفی در برنامه ریزی ها بوجود می آید و قبل از بازدید بعدی زمان اضافه وجود دارد. از آنجا که گردشگران معمولا یک مقصد نهایی دارند که باید در یک مدت زمانی مشخص و محدود به آنجا برسند، این موارد نیاز به توجه ویژه دارند. به علاوه، آنها موقعیت های دنیای واقعی را که در آنجا گردشگر ها به طور کلی مکانی برای بازگشت و در یک زمان خاص دارند، مثلا هتل، را نشان می دهند.

مسئله برنامه ریزی جدید نمی باشد و در واقع از سال ۱۹۸۰ مورد بررسی واقع شده است. حتی با تمام پیشرفت های صنعت گردشگری، برنامه ریزی سفر یکی از کارهای (وظایف) سخت برای طراحی می باشد. رویکرد های مختلفی برای حل مسئله برنامه ریزی سفر (تور) (TPP) وجود دارد. که یکی از آنها در این مبحث (حوزه) تحت عنوان مسئله مسیر یابی (OP) معروف می باشد (شناخته می شود). با وجودی که مسئله مسیر یابی (OP) چندین بار در دهه گذشته مورد بررسی واقع شده و پیاده سازی شده است، به دلیل برخی فاکتور ها مانند پیچیدگی الگوریتم و کمبود ابزار برای جمع آوری اطلاعات در مورد مکان ها در مقیاس بالا، هنوز به طور گسترده در صنعت گردشگری مورد استفاده واقع نمی شود.

در این مقاله ، ما یک تغییرات جدید بر روی الگوریتم مسئله مسیر یابی معرفی می کنیم. اگرچه الگوریتم پیشنهادی شبیه انواع مشهور مسئله مسیریابی می باشند، این تغییرات همان طور که بعدا خواهیم دید، با ارائه یک راه حل برای TPP که سفر های زندگی واقعی را با تخصیص زمان به طور متفاوت بهتر منعکس می کند، این کار ها را انجام می دهد. برای اعتبارسنجی راه حل پیشنهادی خود، یک نرم افزار تلفن همراه طراحی و پیاده سازی شده است. این برنامه کاربردی شامل سه قسمت می باشد، یعنی الگوریتم مسئله مسیر یابی متعادل

با این وجود، کار آنها می‌تواند به روش‌های مختلف مورد انتقاد قرار بگیرد. روش اول استفاده از **Wikipedia** به عنوان یک منبع **POI**، که انتخاب خوبی نمی‌باشد زیرا هر کسی می‌تواند صفحات **Wikipedia** را تغییر دهد. روش دوم این است که سیستم آنها برای تعیین تاریخچه سفر یک کاربر با جزئیات بیشتر به شدت به عکس‌های کاربر وابسته است. و اگر کاربر یک کاربر توربین قابل نباشد، سیستم دچار شکست می‌شود. حتی یک تغییر کوچک در رفتار عکس گرفتن کاربر بر سیستم آنها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال اینجا ممکن است کاربری که ترجیح می‌دهد به مراکز خرید برود، اما آنجا هیچ عکسی نگیرد در حالی که، آلبوم دوربین او از سه دارای سه عکس باشد هنگامی که وارد موزه می‌شود. به معنای واقعی تر، همه کاربران تاریخچه سفر غنی ندارند. بنابراین، وابستگی به تنها تصاویر برای گرفتن اولویت کاربر ممکن است همیشه یک انتخاب خوب نباشد. همچنین، از آنجا که افراد تمایل دارند در مکانی که دوست دارند، بیشتر بمانند، استفاده از طول دوره بازدید به عنوان نشان دهنده اولویت قابل قبول است.

بر اساس [۸]، یک مسئله **OP** (مسئله مسیر یابی) می‌تواند به عنوان یک مسئله بهینه‌سازی عدد صحیح (برنامه‌سازی صحیح) نیز بیان شود که در ادامه به شرح آن پرداخته می‌شود. N را تعداد گره‌ها با برچسب‌های $1, 2, \dots, N$ در نظر بگیرید به گونه‌ای که $S=1$ و $T=N$ ، P_i برابر با سود ملاقات گره i و C_{ij} هزینه سفر از i به j باشد. برای هر مسیر از 1 به N ، اگر گره i بعد از گره j (گره i در ادامه گره j) باشد، متغیر X_{ij} را برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با 0 قرار می‌دهیم. در آخر، U_i را به عنوان مکان گره i در مسیر، نامگذاری می‌کنیم. از معادله $(2,1)$ برای پیدا کردن مسیر با کمترین سود کل استفاده می‌شود. ما به مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، برای رسیدن به نتیجه درست، نیازمندیم. بر

و **Flicker** وابسته است. این الگوریتم ابتدا از سایت **Wikipedia** به عنوان یک پایگاه داده برای **POI**‌ها استفاده می‌کند و سپس از تصاویر حاوی برچسب جغرافیایی **POI**‌ها در **Flicker**، بر اساس تعداد عکس‌های مکانی که می‌تواند به عنوان یک **CBRS** ساده بازدید شود، برای تعیین میزان محبوبیت شان استفاده می‌کند. این الگوریتم از زمان عکس‌ها برای تعیین میانگین زمان بازدید، برای هر یک از **POT**‌ها استفاده می‌کند. این الگوریتم نه تنها یک **CBRS** بلکه یک **RS** ترکیبی می‌باشد به این دلیل که تاریخچه سفر کاربر را از عکس‌های با برچسب زمان را جمع‌آوری می‌کند و از مدت زمان بازدید به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری علائق کاربر در روش **ABRS** استفاده می‌کند. سپس این الگوریتم می‌تواند به صورت دستی، مبتنی بر **ABRS** یا مبتنی بر **CBRS** تنظیم شود. بعد از استفاده از **RS** ترکیبی (دریافت امتیاز **RS**)، سیستم مسئله صحیح **OP** را برای پیدا کردن مسیر حل خواهد می‌کند.

نویسندگان مرجع [7] برای تکامل سیستم خود، روش‌های مبتنی بر **CBRS** و **ABRS** را با هم مقایسه کرده و با روش اعتبارسنجی متقابل همه منهای یکی (یکی را کنار بگذار)، نشان داده است که روش‌های مبتنی بر **ABRS** عملکرد بهتری نسبت به روش‌های مبتنی بر **CBRS** دارند. دلیل این است که **ABRS** با دقت بیشتری کاربر را نشان می‌دهد (منعکس می‌کند). بخش دوم تکامل آنها، مقایسه سیستم **OP** با سیستم‌های پایه‌ای با نام نزدیک‌ترین حریصانه (**G-Near**)، محبوب‌ترین حریصانه (**G-Pop**)، و انتخاب تصادفی (**Rand**) است. آن‌ها نشان داده‌اند که به طور کلی، سیستم آنها همه نیازهای پایه را در بیشتر مواقع بر اساس طرفداری تور، علاقه، دقت، فراخوانی، و امتیاز **F1** به عنوان خروجی می‌دهد.

این سیستم همواره باید بتواند، به ماژول GPS برای دریافت محل فعلی کاربر، دسترسی داشته باشد. این سیستم باید پایگاه داده تمام مکان های نزدیک را برای اینکه بتواند به آفلاین آنها دسترسی داشته باشد، نگهداری کند و همچنین باید شبکه های اجتماعی آنلاین را برای اطلاعات مکان ها استخراج کند. این سیستم باید سایر سیستم های توصیه گر گردشگری الکترونیکی را برای دریافت اطلاعات بیشتر برای پایگاه داده مکان های آن سیستم ها، جستجو کند. این سیستم باید مکان ها را در هر یک از دوازده مسیر مربوط به محل فعلی کاربر، گروه بندی کند.

۳-۱- پیاده سازی سیستم

ما سیستم خود را در یک برنامه اندروید، با دو بخش، یک بخش آنلاین و یک بخش آفلاین پیاده سازی کردیم. بخش آفلاین بارگذاری و خوشه بندی داده و هم چنین، سیستم توصیه گر را کنترل می کند. بخش آنلاین TPP و زمانبند را کنترل می کند. این جریان کاری به این دلیل انتخاب شده است که اگر دو سفر یا بیشتر در یک شهر وجود داشته باشد، ما به پردازش دوباره بخش آفلاین نیازی نداشته باشیم. این موضوع هم چنین بارگزاری بخش آنلاین را کاهش می دهد و سرعت پاسخ دهی را افزایش می دهد.

۳-۲- سیستم آفلاین

زیر سیستم آفلاین زمانی که زمانبند نشان دهد که پایگاه داده قدیمی شده است، اجرا می شود، که این کار، با بررسی مکان کاربر در کنار مکان اولیه پایگاه داده، به سادگی قابل انجام است. اگر پایگاه داده ای وجود ندارد یا پایگاه داده شهر فعلی کاربر موجود نباشد، سیستم با دانلود کردن لیست POI های شهر فعلی کاربر، از بخش ارائه دهنده اطلاعات هر POI، شروع به کار می کند. در حال حاضر سیستم ما از مکان های گوگل استفاده می کند.

اساس محدودیت (۲،۲)، اولین گره در مسیر باید برابر با ۱ و آخرین گره برابر با N باشد. محدودیت (۲،۳) تضمین می کند که مسیر همبند است و هر گره در طول این مسیر فقط یک بار ملاقات شده است. محدودیت (۲،۴) تضمین می کند که مسیر در بودجه زمانی قرار دارد. در آخر، محدودیت های (۲،۵)، (۲،۶) و (۲،۷) تضمین می کند که مسیری ایجاد شده از گره ها، دارای هیچ زیرحلقه ای (زیر گردش) نمی باشد.

۳- روش پیشنهادی

هدف اصلی سیستم پیشنهادی، ارائه یک راه حل برای مسئله طراحی سفر و زمانبندی می باشد. با در نظر گرفتن تعداد بازدید کنندگان و مدت زمان هر بازدید، سیستم به عنوان یک سیستم توصیه گر با هدف ایجاد پیشنهادات مرتبط برای هر مکان یا کل سفر ها، کار می کند. علاوه بر این، با تحلیل اولویت و رفتار هر کاربر، سیستم برای اختصاصی کردن توصیه ها تلاش می کند. هدف دیگر این است که سیستم از طریق آگاهی از محتوا، قابلیت جابجا شدن و انطباق داشته باشد. به عنوان مثال وضعیت آب و هوایی، وضعیت ترافیک و ... را چک کند.

ابتکاری که ما می خواهیم ایجاد کنیم، یک ابزار قابل تطبیق، همراه با پاسخ ها و راه حل های خودکار مانند ردیابی و اطلاع رسانی تغییرات احتمالی مسیر، برای کاربر می باشد. دستاورد هایی که ما می خواهیم به انجام برسانیم عبارت است از: در دسترس بودن سیستم به صورت آفلاین و آنلاین (ذخیره سازی پایگاه داده)، نظارت بر حالات سفر هنگام ایجاد تحلیل ها و توانایی اطلاع رسانی به کاربر در زمانی که نیاز به زمانبندی مجدد سفر وجود دارد.

سیستم باید تعدادی نیاز عملیاتی، برای رسیدن به اهداف مد نظر ما داشته باشد. این نیازها عملیاتی به صورت زیر بیان شده است.

خوشه بندی (DC) و سود هر خوشه (PC) محاسبه و BOP را برای خوشه ها حل خواهد کرد.

هنگامی که BOP برای خوشه ها حل شد، مجدداً محاسبه خواهد شد، اما این بار با POI های موجود در خوشه های اولین اجرا. هنگامی که این کار انجام شد، اطلاعات سفر ذخیره خواهد شد و سیستم در حالت "سفر در حال اجراست" کار خواهد کرد.

در طول سفر، سیستم، آلام را در فواصل زمانی ۱۰ دقیقه ای، برای خود زمان بندی می کند. هر زمان که آلام به صدا در آمد، سیستم مکان کاربر را بررسی و روند سفر را مشخص خواهد کرد.

اگر کاربر، خیلی سریع، در حال حرکت باشد، سیستم کاربر را برای اینکه اضافه شدن POI های جدید، از طریق مسیر امکان پذیر شود، تحریک خواهد کرد. از طرف دیگر، اگر کاربر کندتر از چیزی که سیستم پیش بینی کرده است، در حال حرکت باشد، از کاربر در خواست می شود که در صورت امکان، حداقل POI های درخواستی را حذف کند یا دوباره برای سفر برنامه ریزی کند، در نتیجه از محدوده زمانی برنامه خارج نمی شود (به محدوده زمانی احترام می گذارد). در مورد هر یک از این موقعیت ها زمانبند، ماتریس اولویت کاربر را برای افزایش یا کاهش اولویت این نوع از POI، در آینده تغییر خواهد داد.

۴- ارزیابی سیستم و نتایج تجربی

برای ارزیابی روش پیشنهادی، عملکرد پیش بینی الگوریتم BOP را در مقایسه با داده های زندگی واقعی، با استفاده از ماتریس های ارزیابی شناخته شده، ارزیابی می کنیم. علاوه بر این، فرآیند ارزیابی شامل ارزیابی الگوریتم پایه در زمینه برنامه ریزی سفر که الگوریتم OP است، می باشد. ما هم چنین به صورت دقیق، نشان خواهیم داد که هر کدام از این

هنگامی که لیست (منظور لیست POI ها کاربر است)، مقدار دهی اولیه شد سیستم با دسترسی به سایت **Flicker**، تصاویری ابر داده ها را که دارای برچسب هایی معادل با مکان های جغرافیای لیست POI می باشد، کاوش می کند. بعد از دریافت لیست تصاویر مرتبط، سیستم محبوبیت و مدت زمان مربوط به هر POI را محاسبه می کند.

مرحله بعدی، خوشه بندی POI ها می باشد، به گونه ای که خوشه بندی k تایی جهانی انجام شود. این سیستم هر POI را به خوشه مربوط به آن اضافه می کند، سپس لیست را در یک پایگاه داده SQLite ذخیره می کند و سپس با دریافت اینکه پایگاه داده قدیمی شده است، خودش را متوقف می کند (خاتمه می دهد).

۳-۳- سیستم آنلاین

سیستم آنلاین دارای دو بخش مجزا می باشد. که در ادامه به بیان توضیحات مربوطه پرداخته خواهد شد.

۳-۴- برنامه ریز سفر

زیر سیستم آنلاین ابتدا بررسی می کند که اگر پایگاه داده به روز است، مکان فعلی کاربر را تعیین کند و بررسی کند که آیا سفری در حال اجرا است یا نه. اگر پایگاه داده به روز باشد، سیستم جدول SQLite را در لیست POI بارگذاری خواهد کرد. در غیر اینصورت زیر سیستم آنلاین را راه اندازی می کند.

اگر هیچ سفری در حال اجرا نباشد و کاربر بخواهد سفری را آغاز کند، سیستم از کاربر، مدت زمان سفر و مقصد نهایی اش در خواست می کند. اگر مقصد خالی باشد، سیستم فرض می کند که کاربر یک سفر رفت و برگشتی می خواهد، به این معنی که کاربر قصد دارد که به مکانی فعلی اش برگردد.

هنگامی که بودجه زمانی مشخص شده و مقصد های ابتدا و انتها هر دو تعیین (مقدار دهی) شده اند، سیستم مدت زمان

مقایسه با مسئله OP اصلی نشان می دهد. علاوه بر این، این جدول تاثیر خوشه بندی روی نتایج را نشان می دهد. جدول ۱ مقایسه بین مسئله OP، مسئله OP متعادل و BOP با خوشه بندی بر حسب پارامترهای فراخوانی، دقت و f

الگوریتم ها	فراخوانی	دقت	دقت کل	متوسط زمان اجرای (دقیقه)
Op	۰.۸۴۶	۰.۷۲۴	۰.۷۴۴	۱۸.۴
BOP	۰.۷۷۸	۰.۹۵۱	۰.۸۶۸	۱۱.۳۱
BOP + Cs	۰.۷۹۹	۰.۹۲۰	۰.۸۵۳	۱.۱۲

ما می توانیم تاثیر کاهش پیچیدگی را در خوشه بندی که بر متوسط زمان اجرای (AET) هر الگوریتم، روی گوشی موبایل که با ساعت سیستم ثبت شد، مشاهده کنیم. با اینکه ۱ درصد در F1- نمره کاهش داشتیم، به ۵ بار کاهش در زمان اجرا دست یافتیم. به دلیل پیچیدگی الگوریتم که به جای تعداد POI ها، تحت تاثیر تعداد خوشه ها قرار دارد، تعداد در حالت قبلی کسری از تعداد در حالت جدید می باشد.

۴-۲- نتایج ارزیابی

همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده، مسئله OP نتایج فراخوانی بهتر را نسبت به سیستم ما بدست آورده است زیرا محدوده بودجه زمان زمان های سفر می باشد و زمان های سپری شده در POI ها را شامل نمی شود. از آنجایی که فرض کرده ایم که کاهش دقت ممکن است از عوامل مختلفی نشات بگیرد، الگوریتم ما نتایج بهتری را که قابل توجیه است، نسبت به الگوریتم اصلی بدست آورده است زمانی که ما از الگوریتم ها با خوشه بندی، استفاده می کنیم، پارامتر دقت به طور مختصر کاهش می یابد اما بر پیچیدگی و عملکرد سیستم به شدت تاثیر می گذارد.

۵- نتیجه گیری و کارهای آتی

الگوریتم ها می تواند نتایج واقعی را با استفاده از پایگاه داده YFCC100M پیش بینی کند.

۴-۱- جزئیات تجربی

عمل ارزیابی BOP با در نظر گرفتن سفرهای زندگی واقعی تصادفی و با پیش بینی آن سفرها بوسیله اعتبارسنجی متقاطع [5]، قابل انجام است.

هدف از این پژوهش ارزیابی اعتبارسنجی متقاطع از دو ماتریس به نام های فراخوانی و دقت، است. همچنین قصد است که از میانگین هارمونیک آنها یعنی F-نمره استفاده گردد. معادلات سه پارامتر ذکر شده، در زیر نشان داده شده است:

$$Precision = \frac{True\ positive}{True\ positive + False\ positive}$$

$$Recall = \frac{True\ positive}{True\ positive + False\ negative}$$

$$F1 - Score = \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

برای محدود کردن تاثیر خطای توصیه، ما تنها POI هایی را در نظر خواهیم گرفت که در سفرهای واقعی وجود داشته اند. برای بدست آوردن چنین سفرهایی، ما از پایگاه داده YFCC100m، با جستجوی تصاویر با برچسب جغرافیایی و دقت بالا و سپس تصاویر یک کاربر در یک روز، استفاده می کنیم.

ما به صورت دستی چهل سفر را که شامل هفده POI در آتاوا، کانادا بود، استخراج کردیم. ما به منظور حذف خطاهای ناخواسته هنگام بررسی (در نظر گرفتن) سفرها، با دقت (حیاتی) عمل کردیم. در این مورد، سود برابر با تعداد بازدیدهای POI مانند رفتار کاربر در شهرهای دیگر می باشد. جدول ۱ فراخوانی و دقت کل را در الگوریتم ما در

- [2] Dell'Amico, M., Maffioli, F., & Värbrand, P. (1995). On prize-collecting tours and the asymmetric travelling salesman problem. *International Transactions in Operational Research*, 2(3), 297-308.
- [3] B. McKercher, N. Shoval, E. Park, and A. Kahani, "The [limited] impact of weather on tourist behavior in an urban destination." *J. Travel Res.*, vol. 54, no. 4, pp. 442-455, 2015. 70
- [4] Lim, K. H., Chan, J., Leckie, C., & Karunasekera, S. (2015, July). Personalized Tour Recommendation Based on User Interests and Points of Interest Visit Durations. In *IJCAI* (pp. 1778-1784).
- [5] Kohavi, R. (1995, August). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. In *Ijcai* (Vol. 14, No. 2, pp. 1137-1145).
- [6] Vansteenwegen, P., Souffriau, W., & Van Oudheusden, D. (2011). The orienteering problem: A survey. *European Journal of Operational Research*, 209(1), 1-10
- [7] Zhang, Q., Zeng, D. D., Wang, F. Y., Breiger, R., & Hendler, J. A. (2016). Brokers or Bridges? Exploring Structural Holes in a Crowdsourcing System. *Computer*, 49(6), 56-64.
- [8] Alghamdi, H. (2017). E-Tourism: Context-Aware Points of Interest Finder and Trip Designer (Doctoral dissertation, Université d'Ottawa/University of Ottawa).
- [9]

برنامه ریزی برای سفر ها، نه به دلیل کمبود اطلاعات بلکه به دلیل حجم وسیع اطلاعاتی که می توان یافت، یک کار دشوار است. بنابراین، اگر ارزیابی انتخاب ها و پیدا کردن بهترین روش برای لذت از سفر، به درستی انجام شود، مدت زمان را برای گردشگر ذخیر می کند.

در این مقاله، ما الگوریتم مسئله مسیر یابی متعادل را برای حل مشکل برنامه ریزی در مسئله برنامه ریزی برای سفر، ارائه دادیم. ما هم چنین یک سیستم توصیه گر برای پیشنهاد بازدید مکان ها و رتبه بندی آن مکان ها، از طریق کاوش پایگاه داده سایت Flicker، پیاده سازی کردیم. علاوه بر این، با یک زمان بند یک اپلیکیشن موبایل ساختیم که بوسیله آن به سیستم را با تغییراتی که ممکن است کاربر ایجاد کند، تطبیق دهیم.

ما عملکرد سیستم پیشنهادیمان را در کنار (در مقابل) الگوریتم پایه ای، با استفاده از سه معیار دقیق: دقت، فراخوانی و اندازه گیری F ارزیابی کردیم.

ما هم چنین رفتار سیستم را در بخش های متفاوت جهان از طریق تقلید و مکان های شبیه سازی شده (کاذب)، با سفر کردن به آن مکان ها که مورد پردازش سیستم قرار می گیرند، آزمایش می کنیم. یکی از محدودیت های کار ما، مصرف زیاد منابع غیر ضروری می باشد. به عنوان مثال دانلود کردن لیست POI ها به دفعات و به گونه ای که هر بار کاربر نام شهر را دوباره وارد می کند. این فرایند، ترافیک ناخواسته زیادی را در اینترنت ایجاد می کند.

در آینده، ما دوست داریم RS (سیستم توصیه گر) پیشرفته تری را که بتواند پیشنهاد های بهتری ارائه دهد، پیاده سازی کنیم. این موضوع به دقت برنامه ریز ما کمک کرده و آن را در برابر توصیه های تبعیض آمیز مقاوم می کند. این بهبود با تقویت اولویت کاربر با معرفی رفتار های اختصاصی یا تاثیرات اجتماعی، یا افزایش معیار RS برای در بر گرفتن رابطه بین انواع POI ها، فراهم می شود.

مراجع:

- [1] Balas, Egon. "The prize collecting traveling salesman problem." *Networks* 19.6 (1989): 621-636.